

ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA INTERNA

SERVICIO DE CLÍNICA MÉDICA

ANUARIO 2024

 HOSPITAL ITALIANO
de Buenos Aires

CONTENIDOS

0. Misión, Visión y Objetivos	3
1. Integrantes de AIMI	4
1.1 Registros y líneas longitudinales internas	5
1.2 Informe Anual sobre Turnera AIMI	6
2. Actividad científica	9
2.1 Presentaciones en Congresos (74)	9
2.2 Publicaciones en Revistas Científicas o Indexaciones (PubMed, DOI) (59)	19
2.3 Becas/Subsidios/Premios ganados, de proyectos o miembros de AIMI	27
2.4 Becas/Subsidios gestionados por AIMI	31
3. Actividad docente	32
3.1 Dirección, Tutorías o Jurados de tesis (maestría o doctorado) por integrantes de AIMI	32
3.2 Cursos dictados por integrantes de AIMI	34
3.3 Residencia de Clínica Médica	36
3.4 Estudiantes del Programa ESIN (UHI)	36
3.5 Formación y capacitación continua: cursos realizados por el personal de AIMI	37
4. Actividad administrativa	45
4.1 Protocolos de investigación presentados al CEPI	45
Anexo 1. Descripción de tareas	47

0. Misión, Visión y Objetivos

0.1. Misión

Somos un equipo de trabajo que genera conocimiento científico a través de la generación y promoción de proyectos de investigación clínica independiente en Medicina Interna.

0.2. Visión

Ser un servicio de Clínica Médica Líder en investigación clínica independiente en Medicina Interna para la generación de conocimiento científico integrado a la comunidad académica de Argentina, Latinoamérica y el resto del mundo.

0.3. Objetivo General

Generar conocimiento científico en el ámbito de medicina interna a través de la Investigación clínica independiente desde la concepción de la pregunta, la implementación hasta la divulgación.

0.4. Objetivo específicos

1. Facilitar y motivar a los/as médicos/as del servicio de Clínica Médica para desarrollar Investigación clínica independiente.
2. Generar espacios de integración del conocimiento y proyectos conjuntos de las diferentes áreas del Servicio de Clínica Médica y del resto del HIBA que desarrollen investigación clínica independiente.
3. Desarrollar, implementar y divulgar proyectos de investigación clínica independiente.
4. Promover el desarrollo de competencias necesarias para aplicar la metodología de la investigación en el campo de la medicina interna a nivel de grado y posgrado.
5. Promover la educación médica continua en investigación en medicina interna.
6. Facilitar y gestionar recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de investigación.

1. Integrantes de AIMI

Cargo en el AIMI	Nombre	Dedicación	Hs/Semana	Fecha
Médica de Planta	M. Lourdes Posadas Martínez	Parcial	12 hs	Ingreso: 01/06/2011
Médica de Planta	M. Florencia Grande Ratti	Parcial	12 hs	Ingreso: 01/06/2016
Médica Adscripta	Leticia Peroni	Parcial	15 hs	Ingreso: 03/01/2022 Egreso: 15/12/2024
Médica Asociada	Marcelina Carretero	Parcial	15 hs	Ingreso: 01/06/2022
Médica Adscripta	Mariana Burgos	Parcial	15 hs	Ingreso: 01/10/2022
Médico Adscripto	Ivan Huespe	Parcial	10 hs	Ingreso: 01/10/2022
Secretaria	Romina Perez Manelli	Parcial	20 hs	Ingreso: 19/01/2015
Becaria	Delfina Cirelli	Completo	30 hs	Ingreso: 01/10/2022 Egreso: 31/08/2024
Becario	Felipe Gregalio	Completo	30 hs	Ingreso: 01/10/2022 Egreso: 31/08/2024
Becaria	Betiana Perez	Completo	30 hs	Ingreso: 01/10/2022 Egreso: 31/08/2024
Becaria	Ana Braslavsky	Completo	30 hs	Ingreso: 01/09/2023 Egreso: 31/08/2025
Becaria	Mariana Vaena	Completo	30 hs	Ingreso: 01/09/2023 Egreso: 31/08/2025
Becario	Iñaki Sánchez Toyos	Completo	30 hs	Ingreso: 01/09/2024 Egreso: 31/08/2026

1.1 Registros y líneas longitudinales internas

Registro / Líneas	CEPI	IP (Clínica)	Participantes	ClinicalTrial
Registro Institucional de Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV)	995	F. Vazquez	AIMI: M. F. Grande Ratti, F. Gregalio	N/A
Registro Institucional de Amiloidosis	1675	A. Aguirre, E. Nucifora, M. L. Posadas Martínez	AIMI: M. Carretero; Hematología: Laboratorio: P. Sorroche, S. Saez; Cardiología: D. Perez de Arenaza. M. Burszteyn; Neurología: M. Ruggiero; Anatomía Patológica: H. Rivello; Nefrología: R. Luxardo, F. Varela Greloni.	NCT01347047
Registro institucional de telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT)	1900	M. Serra	AIMI: A. Braslavsky	NCT01761981
Registro Institucional de Ancianos con Fractura de Cadera	1950	J. Benchimol	Traumatología: G. Carabelli, J. Barla; Nutrición: M. Roson; Endocrinología: M. Diehl; AIMI: I. Huespe, B. Perez	NCT02279550
Línea de investigación sobre glucemias y diabetes	N/A	P. Russo	AIMI: M. Burgos, M. F. Grande Ratti	N/A
Investigación sobre Central Emergencia de Adultos	N/A	A. Pedretti	AIMI: M. F. Grande Ratti	N/A
Educación (Residencia, ESIN, Rotantes)	N/A	AIMI	AIMI / HIBA / UHI / SAM	N/A

1.2 Informe Anual sobre Turnera AIMI

La **TURNERA** funciona desde Junio/2022 y está disponible para cualquier integrante del Servicio de Clínica Médica que requiera **asesoría o ayuda en proyectos de investigación, evaluación y/o gestión**, en cualquiera de sus etapas (planificación, implementación, análisis estadístico y/o comunicación).

Durante el **año 2024**:

1. Se ofrecieron **399 horas** anuales de asesorías
2. Se objetivaron **213 horas** de turnos tomados
 - a. Tasa de uso global del **53%**, sin demoras (debido a turnos libres)
 - b. Los 4 meses de mayor uso fueron **Agosto, Julio, Junio y Mayo**.

- c. Los/as integrantes del equipo AIMI se adaptaron a esta mayor demanda (“temporada alta” que coincide con período pre-congresos), y por ende, los meses con más horas totales ofertadas fueron **Agosto (57 hs) y Septiembre (44 hs)**.

3. En cuanto a las **necesidades** de los/as usuarios/as, estuvieron relacionadas con:

- a. **186 horas** (87%) fueron utilizadas para brindar **soporte metodológico** (protocolo, operacionalización de variables, cálculo de tamaño muestral, factibilidad, documentación PRIISA-CEPI, búsqueda de financiamiento, logística de reclutamiento, validación de bases, análisis estadístico, escritura científica);
- b. **27 horas** (13%) para brindar soporte en la **divulgación externa** (congresos, ateneos, jornadas, publicaciones).

4. Las **Secciones** que hicieron uso con mayor frecuencia fueron:

- a. Farmacología (61 horas)
- b. Infectología (32 horas)
- c. Internistas de Sede Central (30 horas)

COMPARACIÓN INTERANUAL

	2023	2024	Δ
Cantidad de integrantes (AIMI) que ofrecieron este servicio	9	11	+ 2
Horas ofertadas	290	399	+ 38%
Horas tomadas	146	213	+ 46%
Meses de mayor demanda	Julio, Agosto, Junio-Mayo	Agosto, Julio, Mayo, Junio	≈
Secciones/Usuarios de mayor demanda	Internistas, Hipertensión, Residencia	Farmacología, Infectología, Internistas	≠

2. Actividad científica

2.1 Presentaciones en Congresos (74)

1. Noviembre 6-9/2024. XXII Congreso Nacional de la FAMFYG. Tucumán, Argentina. Curso de investigación cualitativa en atención primaria de la salud. A. Echavarría, S. Cabral Albornoz, A. Godoy, K. Kopitowski, G. Di Croce, M. F. Grande Ratti. **Educación.**
2. Noviembre 6-9/2024. XXII Congreso Nacional de la FAMFYG. Tucumán, Argentina. Curso de Investigación Cuantitativa en Atención Primaria de la Salud. A. Echavarría, S. Cabral Albornoz, A. Godoy, K. Kopitowski, L. Utz, M. F. Grande Ratti. **Educación.**
3. Noviembre 6-9/2024. XXII Congreso Nacional de la FAMFYG. Tucumán, Argentina. Taller de lectura y revisión de artículos científicos en Medicina Familiar. A. Echavarría, M. Santillán, S. Cabral, S. Avila, P. Cacace, L. Utz, M. F. Grande Ratti, A. Godoy. **Educación**
4. Noviembre 19-22/2024. Reunión anual de sociedades de biociencias SAIC - SAFIS - ALACF LXIX. Reunión anual de la sociedad argentina de investigación clínica (SAIC): health-related quality of life in transthyretin amyloidosis: patient-reported outcomes from the registry of people with amyloidosis. M. Carretero, A. Aguirre, E. Brulc, M. Sáez, E. Nucifora, P. Sorroche, M. L. Posadas Martínez **Amiloidosis**
5. Noviembre 19-22/2024. Reunión anual de sociedades de biociencias SAIC - SAFIS - ALACF LXIX. Reunión anual de la sociedad argentina de investigación clínica (SAIC). 15 años de experiencia en la amiloidosis institucional. Registro del Hospital Italiano de Buenos Aires. M. Carretero, A. Aguirre, E. Brulc, M. Sáez, E. Nucifora, P. Sorroche, M. L. Posadas Martínez. **Amiloidosis**
6. Noviembre 19-22/2024. Reunión anual de sociedades de biociencias SAIC - SAFIS - ALACF LXIX. Reunión anual de la sociedad argentina de investigación clínica (SAIC). Estudio de cohorte sobre epidemiología de la amiloidosis aa. Diferencias en el periodo de latencia desde el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria. Condiciones para el diagnóstico de amiloidosis. A. Aguirre, M. Carretero, E. Brulc, M. Sáez, E. Nucifora, P. Sorroche, M. L. Posadas Martínez. **Amiloidosis**
7. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Recorrido al diagnóstico de la amiloidosis de cadenas ligeras. Experiencia del mundo real de un único centro en Argentina (#21130) L. Oses, M. L. Posadas Martínez, J. Ortiz, A. Schalum, G. Blugerman, D. Cirelli, E. Nucifora, E. Brulc, M. Carretero, N. Schutz. **Amiloidosis**

8. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. 15 años de experiencia del registro institucional de amiloidosis del Hospital Italiano de Buenos Aires (#21516) M. Carretero, M. A. Aguirre, M. Sáez, D. Cirelli, E. Brulc, F. Varela, E. Villanueva, S. Decotto, D. Perez de Arenaza, M. Martínez Von Scheidt, P. Sorroche, E. Nucifora, M. L. Posadas-Martínez. **Amiloidosis**
9. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Desarrollo del diagnóstico de amiloidosis por espectrometría de masas. (#21139) M. S. Sáez, M. Juárez Aráoz, M. Carretero, D. Cirelli, E. Nucifora, M.A Aguirre, P. Sorroche, R. Neme Tauil, P. Valacco, G. Fernández, P. Pomata, V. Lux-Lantos, H. Garcia Rivello, A. Jaen, S. Christiansen, S. Moreno, M. L Posadas Martínez.(#21151). **Amiloidosis**
10. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Evaluación de la sobrevida en pacientes con amiloidosis al y compromiso renal: un estudio de cohorte retrospectiva. (#21514) D. Cirelli, A. Saladino, M. Carretero, María A. Aguirre, M. S. Saez, P. Sorroche, E. Brulc, E. Nucifora, F. Varela, M. L. Posadas Martínez. **Amiloidosis** 🇺🇵🌟
11. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Incidencia de amiloidosis attrwt en pacientes con síndrome del túnel carpiano. (#21150) L. Oses, D. Cirelli, L. Trincheró, Chiara Rivelis, M. A. Aguirre, M. Schpilberg, M. L. Posadas, Martínez, M. Carretero. **Amiloidosis**
12. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Manifestaciones gastrointestinales en pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria: estudio de corte transversal en un hospital universitario (#21548) A. Braslavsky, A. Saladino, P. Sicoli, A. Omar, P. Mancini, M. L. Gonzalez, M. Serra. **HHT**
13. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Afección hepática en pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria: estudio de corte transversal en un hospital universitario (#21507) A. Szyferman, K. Grimberg, L. Caratti, A. Torres Aray, R. de la Trinidad, A. Braslavsky, M. Serra. **HHT**
14. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Incidencia de fractura de cadera en la población afiliada a un Programa de Atención Médica en el periodo 2014-2023. (#21574) M. Bargiano, I. Sanchez Toyos, J. Carolina, M. E. Adra, J. Quintero Parga, A. Kitaigrodsky, M. Buttazzoni, B. Perez, M. Diehl, N. Giber, J. Benchimol. **Cadera**
15. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Duración de la estadía hospitalaria influye en la sobrevida y las reinternaciones luego de una fractura de cadera. (#21190) I. Sánchez Toyos, B. Pérez, E. Calvetti, M. E. Adra, M. Diehl, F. Giber, M. Schapira, J. Benchimol, J. Barla, G. Carabelli, J. Pollán. **Cadera**

16. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Evaluación de la calidad de los datos de un registro institucional de fractura de cadera. C. Juana, M. Bargiano, I. Sanchez Toyos, M. E. Adra, B. Perez, F. Gibert, J. Benchimol. **Cadera**
17. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Riesgo inminente de muerte luego de una fractura de cadera. (#21591) M. Matilla, I. Sanchez Toyos, M. Bargiano, C. Juana, M. E. Adra, J. Quintero Parga, A. Kitaigrodsky, M. Buttazzoni, B. Perez, M. Diehl, F. Giber, J. Benchimol. **Cadera**
18. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Efectividad de ácido zoledrónico temprano luego de una fractura de cadera. (#21593) B. Perez, M. E. Adra, I. Sánchez Toyos, A. Kitaigrodsky, J. Benchimol, M. Buttazzoni, F. Giber, M. Diehl. **Cadera**
19. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Evaluación de seguimiento al año en personas mayores que sufrieron fractura de cadera. (#21594) M. Bargiano, C. Juana, I. Sanchez Toyos, M. E. Adra, B. Perez, J. Benchimol, M. Schapira, F. Giber. **Cadera**
20. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Curso de introducción a la metodología de la investigación: experiencia de una propuesta educativa virtual asincrónica para la formación de posgrado de residentes profesionales de la salud. (#21160) M. Burgos, S. Dell'Era, M. Carretero, S. Figar, M. Schpilberg, R. Ladenheim, A. Gadano, M. L. Posadas Martínez. **Educación**
21. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Curso de investigación cualitativa en atención primaria de la salud. (#21120). C. Juana, G. Manattini Palmili, C. Pratola, A. Godoy, K. Kopitowski, G. Di Croce, M. F. Grande Ratti. **Educación**
22. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Educación en salud: experiencia de un programa de formación en investigación clínica para profesionales de la salud pertenecientes a un hospital universitario. (#21457) M. Carretero, A. Braslavsky, A. Saladino, M. Martínez Von Scheidt, J. Vicens, E. Rossi, S. Kleppe, M. Serra, M. L. Posadas Martínez. **Educación**
23. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Curso de introducción a la metodología de la investigación: 10 años de experiencia y rediseño de una propuesta educativa para la formación de posgrado de residentes profesionales de la salud. (#21393) M. Burgos, M. L. Posadas Martínez, S. Dell'Era, V. Pagotto, C. Silva, L. Perez, M. Alonso, A. Dawidowski, S. Terrassa, R. Ladenheim, A. Gadano. **Educación**
24. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Curso de investigación cuantitativa en atención primaria de la salud. (#21113). I. Sanchez Toyos, G. Yapur Heredia, C. González, D. Murature, A. Godoy, K. Kopitowski, L. Utz, M. F. Grande Ratti. **Educación**

25. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024: El club de lectura, relato de una experiencia pedagógica. (#21458). M. L. Peroni, M. F. Grande Ratti, S. Marciano, M. Shapira, J. Rosa, E. Soriano, S. Figar, A. Dawidowski, V. Aliperti, J. Vicens, A. Smud, F. Huaier, V. Simonovich, J. Pollan, Maccio Azul Milena. **Educación.**
26. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Una revisión narrativa sobre comités de tumores de oncología torácica en el contexto de una unidad de práctica integrada. (#21119). G. Manattini Palmili, C. Juana, A. Dietrich, J. Pollán, I. Martingano, F. Plazzotta, M. F. Grande Ratti, M. Raíces, D. Smith. **UPI Pulmón**
27. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Hacia una evaluación integral del cáncer de pulmón: una revisión narrativa sobre indicadores de calidad de la atención de salud. (#21138) M. Raíces, A. Sanchez Del Roscio, M. Ricasoli, A. Dietrich, I. Martingano, F. Plazzotta, J. Pollán, D. Smith, M. F. Grande Ratti. **UPI Pulmón**
28. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Desafíos en el manejo de la fragilidad y la diabetes en el adulto mayor: minimización del riesgo de hipoglucemia. (#21134). A. Milen Maccio, I. Martingano, M. Burgos, V. Orrego, G. Blugerman, M. P. Russo, M. F. Grande Ratti. **Glucemia**
29. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Fragilidad en el adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2. (#21111). M. Lopez Gutierrez, I. Martingano, A. Pires, M. Burgos, V. Orrego, G. Blugerman, M. P. Russo, M. F. Grande Ratti. **Glucemia**
30. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Detección de otras enfermedades autoinmunes en personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1. (#21498). M. Burgos, V. Cornell, E. Korbenfeld, N. Serebrinsky, C. Caballero Rodriguez, K. Carrasquilla, M. F. Grande Ratti, M. P. Russo, H. Paez Álvarez, M. L. Peroni. **Glucemia**
31. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Factores asociados a la presencia de enfermedad renal en pacientes con diabetes tipo 2 y su relación con la enfermedad cardiovascular: estudio de corte transversal. (#21231) M. Burgos, M. F. Grande Ratti, M. V. Ami, M. P. Russo. **Glucemia**
32. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Creación y validación de un modelo predictivo: generación de una matriz de ponderación para la elegibilidad de pacientes en la admisión hospitalaria. (#21121). D. Murature, F. Fiorentini, M. F. Grande Ratti, C. González, P. Matejic, B. Martínez. **CEA**

33. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Consultas psiquiátricas en una central de emergencia de adultos de un hospital de alta complejidad durante el año 2023. (#21151) J. Diaz, S. Malleza, L. Valdez D'Stefano, F. Bertolani, F. Faccioli, B. Martínez, M. de la P. Rodriguez, A. Pedretti, M. F. Grande Ratti. **CEA**
34. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Atención del dengue en la guardia externa durante 2023-2024: casuística, uso de recursos y estrategias innovadoras de abordaje. (#21110). M. Ricasoli, A. Sanchez Del Roscio, F. Huaier Arriazu, A. Pedretti, M. de la P. Rodriguez, J. Esteban, V. Stanek, M. Sánchez, G. Blugerman, B. Martínez, M. F. Grande Ratti, G. Ibañez. **CEA** 🏆 🏆
35. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Mejora de la experiencia del paciente en una central de emergencias: un análisis integral y un marco para mejorar la calidad de la atención médica en Argentina. (#21108). A. Parera, N. De Masi, L. Garfi, L. Hornstein, E. Rochina, M. De La P. Rodriguez, J. Esteban, B. Martínez, A. Pedretti, M. F. Grande Ratti. **CEA**
36. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Ideación y Comportamiento suicida: desarrollo de un tablero de visualización de datos en tiempo real. (#21107). L. Valdez Dstefano, C. Cosentino, S. Jung Choi, A. Teza, J. Alfonso, S. Malleza, F. Bertolani, V. Orrego, A. Iannicelli, S. Zaballa, D. Luna, F. Gregalio, J. Faccioli, B. Martínez, L. Matusevich, M. F. Grande Ratti. **CEA** 🏆
37. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Revisión narrativa sobre suicidio: prevención, detección temprana y posvención. (#21106). L. Valdez Dstefano, S. Malleza, M. F. Grande Ratti, B. Martínez, A. S. Pedretti, M. De La Paz Rodriguez, J. Esteban, L. Matusevich, J. Faccioli, F. Bertolani. **CEA**.
38. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Mortalidad de bacteriemias por enterobacterias productoras de MBL con el uso combinado de CAZAVI/ Aztreonam vs. Otras estrategias terapéuticas. Target Trial Emulation multicéntrico. (#21526) M. Vaena, F. Huaier Arriazu, D. Avila Poletti, M. Sánchez, V. Stanek, M. Castro, W. Cornistein, A. Gira, D. Ivulich, M. Mirofsky, A. Romani, P. Valdez, E. Estenssoro, J. Pollán, I. Huespe. **SAM** 🏆 🏆
39. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Estudio descriptivo sobre utilización de eritropoyetina en una cohorte cerrada de la cobertura de salud de un Hospital de comunidad (#21921) F. Sberna, A. Risso, M. Burgos, M. Cornec, B. Minnucci, C. Puga, L. Di Giuseppe, J. Pollán, B. Martínez. **(TURNERA). Plan De Salud - Clínica.**
40. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Experiencia institucional en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico con dosis estándar y reducidas de abiraterona. (#21663). L. Di Giuseppe, R. Ramirez Murillo, M. Aymar, L. Basbus, M. Burgos, K. Alvarez, M. Cornec, B. Minnucci, M. L. Posadas Martínez, G. Buela, F. Cayol. **(TURNERA). Plan De Salud - Oncología.**

41. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Paros cardíacos intrahospitalarios: características demográficas, manejo terapéutico y sobrevida según financiamiento del centro hospitalario donde ocurren (gestión pública vs privada). Estudio multicéntrico prospectivo. (#21540) I. Huespe, M. Vaena, P. Valdez, C. Orlandi, J. Sagardia, M. Mirofsky, A. Gira, J. Pollán. **SAM** 🇺🇦
42. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Asociación entre fragilidad y mortalidad en pacientes con paro cardíaco intrahospitalario: estudio prospectivo multicéntrico argentino. (#21542) I. Huespe, M. Vaena, P. Valdez, C. Orlandi, J. Sagardia, M. Mirofsky, A. Gira, J. Pollán. **SAM**
43. Noviembre 12-14/2024. XXXII Congreso SAM 2024. Adherencia a la tromboprofilaxis extendida e incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes que cursan postoperatorio de cirugía ginecológica por cáncer: una cohorte retrospectiva. (#21152). F. Gregalio, M. F. Grande Ratti, M. Burgos, C. Rossi, P. Miño, F. Vázquez. **ETV** 🇺🇦 🇺🇦
44. Octubre 24-26/2024. XXIV Congreso Argentino de Diabetes. Mendoza, Argentina. Evidencia de mundo real en personas con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida: estudio observacional analítico sobre la tendencia en la adecuación fármaco-terapéutica. Póster Número: 0164. M. Burgos, M. F. Grande Ratti, C. Pintos, N. Pasik, M. V. Ami, M. P. Russo. **Glucemias**
45. Octubre 24-25/2024. Simposio Argentino de Hepatología 2024. Sociedad Argentina de Hepatología. Conferencia: Afección Hepática en la Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria: Rendu Osler Weber. M. Serra. **HHT**
46. Octubre 15-19/2024. 15th International HHT Conference. Mandelieu la Napole, Cannes, Francia. 2024. Propranolol reduces the epistaxis frequency in HHT. M. Serra, V. Pagoto, L. Botella, C. Bernabeu. **HHT**
47. Octubre 15-19/2024. 15th International HHT Conference. Mandelieu la Napole, Cannes, Francia. 2024. Complete pulmonary embolization in an infant with diffuse pulmonary arteriovenous malformations and severe hypoxemia. M. Serra, M. Squitín, P. Álvarez, O. Peralta. **HHT**
48. Octubre 15-19/2024. 15th International HHT Conference. Mandelieu la Napole, Cannes, Francia. 2024. Tissue Cellular Platform for Precision Medicine and in vitro Research of treatment for HHT and other Vascular Anomalies: SMAD4 cohort. M. Serra, C. Vázquez, S. Ruiz, L. Burgos-Pratx, D. Santoro, M. Ielpi, R. Cajal. **HHT**

49. Octubre 15-19/2024. 15th International HHT Conference. Mandelieu la Napole, Cannes, Francia. 2024. Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia in Pediatrics: A Descriptive Study at a Tertiary Care University Hospital. M. Squitín Tasende, N. Guerrero Serravalle, A. Braslavsky, M. Serra. **HHT**
50. Octubre 15-19/2024. 15th International HHT Conference. Mandelieu la Napole, Cannes, Francia. 2024. Health-related quality of life in children with Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia. E. Fernandez Scotto, M. Squitin, A. Braslavsky, M. Serra. **HHT**
51. Octubre 15-19/2024. 15th International HHT Conference. Mandelieu la Napole, Cannes, Francia. 2024. Identification and Alert System for the Hospital Implementation of Special Care in HHT Patients. M. Serra, D. Arzamendia Verón. **HHT**
52. Octubre 17-18/2024, CABA. XXXIII Jornadas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, XIII Jornadas de Enfermería. Síndrome de Rendlu-Osler-Weber (telangiectasia hemorrágica hereditaria). A propósito de un caso. C. Artana, S. Gimenez, I. Sanchez Toyos. **HHT**
53. Octubre 2-3/2024. Argentina. XIX Jornadas de Informática en Salud. Disertación Online. Taller Modelos MIMIC en Salud (del inglés, por Multiple Indicators Multiple Causes). M. F. Grande Ratti; F. R. Vázquez; M. Vázquez Navarro. 1.5 hora. 02/10/2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13882889> **Educación**
54. Octubre 2-5/2024. XVI Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis CAHT. Conferencia: Desórdenes de la Angiogénesis y Anomalías Vasculares asociadas a Trombosis y Hemostasia. Abordaje fisiopatológico desde una perspectiva genético molecular y traslacional. **HHT**
55. Septiembre 25-27/2024. XXIV Congreso Argentino de Educación Médica. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. El papel de la virtualidad en posgrado: una instancia evaluativa final de estadística. M. F. Grande Ratti, M. Leikam, D. Sanchez Thomas, P. Avila, S. Benitez, F. Sosa. **Educación**
56. Septiembre 25-27/2024. XXIV Congreso Argentino de Educación Médica. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Curso de introducción a la metodología de la investigación: experiencia de diseño e implementación de una propuesta educativa en línea asincrónica para la formación de posgrado de residentes profesionales de la salud. N° 076. S. Dell’Era, M. Burgos, M. Carretero, R. Ladenheim, A. Gadano, M. L. Posadas-Martínez. **Educación**
57. Septiembre 25-27/2024. XXIV Congreso Argentino de Educación Médica. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Curso de introducción a la metodología de la investigación: 10 años de experiencia, rediseño e implementación de una propuesta educativa para la formación de

posgrado de residentes profesionales de la salud N° 077 Autores: M. L. Posadas-Martínez, S. Dell'Era, C. Silva, S. Terrasa, R. Ladenheim, A. Gadano. **Educación**

58. Septiembre 25-27/2024. XXIV Congreso Argentino de Educación Médica. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Educación en salud: experiencia de un programa de formación en investigación clínica para profesionales de la salud pertenecientes a un hospital universitario. N° 057 Autores: A. Braslavsky, M. Carretero, M. Martínez Von Scheidt, J. Vicens, E. Rossi, M. L. Posadas Martínez. **Educación**
59. Septiembre 26-28/2024. XXIV Congreso Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Neuquén, Argentina. Presentación: Atención del Dengue en la Guardia Externa Durante 2023-2024: casuística, uso de recursos y estrategias innovadoras de abordaje. G. Ibañez, F. Huaier Arriazu, B. Martinez, M. F. Grande Ratti, A. Pedretti, M. P Rodriguez, J. Esteban, G. Blugerman, V. Stanek, M. Sanchez (Id: 6455446). **CEA**
60. Septiembre 25-28/2024. 21ª reunión de la sociedad internacional del mieloma. Río de Janeiro, Brasil. El viaje hacia el diagnóstico de la amiloidosis de cadenas ligeras: una experiencia del mundo real desde un único centro en América Latina. L. Oses, M. L. Posadas, M. Carretero, E. Brulc, E. Nucifora, N. Schutz. **Amiloidosis**
61. Agosto 25-29/2024. European Federation of Medical Informatics FMI MIE 2024. Atenas, Grecia. Paper: Problem detection and optimization of a personal health record driven by a helpdesk support Tool. L. Bruchanski, M. F. Grande Ratti, C. Otero, F. Plazzotta. **CEA**
62. Julio 12/2024. Evento Open Ciencia: Problemáticas en publicaciones de acceso abierto. expositora oral en mesa redonda con revista hispanoparlantes (Argentina, Chile y España). M. F. Grande Ratti, Equipo Editorial Revista Archivos de Medicina Familiar y General. **Educación**
63. Septiembre 2024, Río de Janeiro, Brasil. 21.ª reunión anual de la Sociedad Internacional del Mieloma. Resultados de la incorporación de Daratumumab IV para el tratamiento de la amiloidosis AL en pacientes del mundo real de un registro multicéntrico en América Latina. E. Brulc, A. Aguirre, E. Nucifora, M. Carretero, M. L. Posadas Martínez. **Amiloidosis**
64. July 27, 2024. SNO Global Health Symposium. Presentación: Gender perspective in the care experience and in the results of patients who consult for chest pain in an emergency department. C. Juana, A. Pires, M. Giuffre, B. Garrido, A. Saldarini, B. Martínez, M. F. Grande-Ratti. **Interdisciplinario**

65. Junio 18-20/2024. Sheffield Pathology 2024 Meeting (The Pathological Society of The Pathological Society). Londres, Reino Unido. Amiloidosis detection by mass spectrometry: development of a diagnostic technique. M. Juarez Araoz, M. S. Saez, R. Neme Tauil, M. Chulvi, M. P. Valacco, G. Fernández, E. Nucifora, P. Sorroche, M. A. Aguirre, P. Pomata, V. Lux-Lantos, S. Moreno, M. L. Posadas Martínez. **Amiloidosis**
66. Junio 18-20/2024. Sheffield Pathology 2024 Meeting (The Pathological Society of The Pathological Society). Londres, Reino Unido. Congreso de patología. Amiloidosis Detection by Mass Spectrometry: Development of a Diagnostic Technique. M. Saez, R. Neme Tauil, M. Chulvi, M. Juarez Araoz, M. Valacco, G. Fernández, E. Nucifora, P. Sorroche, M. A. Aguirre, P. Pomata, V. Lux-Lantos, S. Moreno, M. L. Posadas Martínez. **Amiloidosis**
67. Mayo 26-30/2024. Minnesota, EEUU. International symposium on amyloidosis. Heart transplantation in amyloidosis in a developing country. Clinical and imaging manifestations. S. Decotto, E. Villanueva, D. Pérez de Arenaza, E. Nucifora, M. A. Aguirre, M. Carretero, M. L. Posadas-Martínez, C. Belziti, R. Pizarro. **Amiloidosis**
68. Mayo 26-30/2024. Minnesota, EEUU. International symposium on amyloidosis. Prevalence of Transthyretin Amyloid cardiomyopathy in patients hospitalised for heart failure with preserved ejection fraction in an LATAM center. S. Decotto, G. Fernández Villar, E. Villanueva, M. L. Posadas-Martínez, M. A. Aguirre, D. Pérez de Arenaza, Santiago Del Castillo, E. Rossi, C. Belziti, Rodolfo Pizarro. **Amiloidosis.**
69. Mayo 26-30/2024. Minnesota, EEUU. International symposium on amyloidosis. Prevalence of moderate-severe aortic stenosis in patients with wild-type transthyretin amyloidosis in a developing country. S. Decotto, G. Corna, E. Villanueva, D. Perez de Arenaza, I. Seropian, M. Falconi, P. Oberti, M. A. Aguirre, M. L. Posadas-Martínez, M. Carretero, C. Agatiello, R. Pizarro. **Amiloidosis** 🏆
70. Mayo 26-30/2024. Minnesota, EEUU. International symposium on amyloidosis. Epidemiological perspectives of amyloidosis in argentina: results of an analysis of incidence and mortality in a population affiliated to a medical care program. M. L. Posadas Martínez, D. Cirelli, F. de Florio, M. A. Aguirre, E. Nucifora, V. Aliperti, J. Vicens, M. Carretero. **Amiloidosis**
71. Mayo 26-30/2024. Minnesota, EEUU. International symposium on amyloidosis. Renal response to treatment in patients with immunoglobulin light chain amyloidosis. D. Cirelli, C. Wang, C. Varela, M. A. Aguirre, E. Nucifora, E. Brulc, M. L. Posadas Martínez, M. Carretero. **Amiloidosis** 🏆

72. Mayo 26-30/2024. Minnesota, EEUU. International symposium on amyloidosis. Health-related quality of life in hereditary transthyretin amyloidosis, a cross-sectional study. M. Carretero, D. Cirelli, P. Schwartz, F. Faelo, G. Bendelman, M. A. Marco, E. Nucifora, M. A. Aguirre, M. L. Posadas Martínez. **Amiloidosis**
73. Mayo 26-30/2024. Minnesota, EEUU. International symposium on amyloidosis. Artificial intelligence for the detection of systemic amyloidosis. N. Quiroz, M. V. Anconetani, M. Carretero; D. Cirelli; M. A. Aguirre, G. Blugerman, E. Nucifora, M. Risk, M. L. Posadas **Amiloidosis**
74. Mayo 2024. ISSVA world conference. Madrid (International Society for Study of Vascular Anomalies), España. Presentación oral: Massive Pulmonary Embolization in a child with diffuse Pulmonary Arteriovenous Malformations and Severe Hypoxemia. Poster: Propranolol reduces the epistaxis frequency in HHT patients. **HHT**
75. Abril 17-20/2024. XXXVII Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental. Ciudad de Mar del Plata, Argentina. Presentación: "Prevención, Detección temprana y Posvención del Riesgo de Suicidio: Una Revisión Narrativa". S. Malleza, L. Valdez Dstefano, A. Teza, C. Cosentino, C. Soo Jung, B. Martinez, M. F. Grande Ratti, V. N. Orrego, J. Faccioli, F. Bertolani (Id: CC01459). **CEA**
76. Febrero 29/2024. Jornada por Día Mundial de las Enfermedades poco frecuentes. El programa de enfermedades raras del Hospital Italiano de Buenos Aires. Dr. Marcelo Serra. **HHT**

Nacionales 2024	Internacionales 2024
Reunión anual de sociedades de biociencias SAIC - SAFIS - ALACF LXIX	15th International HHT Conference (Francia)
XXXII Congreso Sociedad Argentina de Medicina	21ª Reunión de la Sociedad Internacional del Mieloma (Brasil)
XXII Congreso Nacional de la FAMFYG	European Federation of Medical Informatics FMI MIE (Grecia)
XXIV Congreso Argentino de Diabetes	Evento Open Ciencia Iberoamérica (Online)
Simposio Argentino de Hepatología 2024	SNO Global Health Symposium (Online)
XXXIII Jornadas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez	Sheffield Pathology 2024 Meeting (UK)
XIX Jornadas de Informática en Salud	International Symposium on Amyloidosis (USA)
XVI Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis CAHT	ISSVA World Conference (España)
XXIV Congreso Argentino de Educación Médica	
XXIV Congreso Sociedad Argentina de Infectología	
XXXVII Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental	
Jornada por Día Mundial de las Enfermedades poco frecuentes	

2.2 Publicaciones en Revistas Científicas o Indexaciones (PubMed, DOI) (59)

1. J. Castellini, D. Chan; M. F. Grande Ratti. Biokinetic gait differences between Hallux valgus patients and asymptomatic subjects. *Gait & Posture*. <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2024.12.027> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966636224007653>
Educación
2. D. Giunta, D. Thomas, L. Bustamante, M. F. Grande Ratti, B. Martinez. Development and validation of a multivariable predictive model for Emergency Department Overcrowding based on the National. Emergency Department Overcrowding Study (NEDOCS) score. *Intern Emerg Med* (2024). <https://doi.org/10.1007/s11739-024-03848-5> <https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-024-03848-5> **CEA**
3. M. Burgos, D. Ivaldi, G. Oltra, C. Escobar Liquitay, L. Garegnani. Low-carbohydrate diet for people with type 2 diabetes mellitus (Protocol). *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2024, Issue 5. Art. No.CD015954. DOI: [10.1002/14651858.CD015954](https://doi.org/10.1002/14651858.CD015954) **Glucemia**
4. D. Smith, M. Raíces, S. Martínez Jaramillo, L. Viola, R. Mingarini Terra, M. F. Grande Ratti. Revisión narrativa sobre Comité de Tumores de Oncología Torácica. *Respirar*, 2024; 16(4): 383-393. DOI: <https://doi.org/10.55720/respirar.16.4.6> **UPI pulmón**
5. I. Sanchez Toyos, J. Ortiz, M. F. Grande Ratti, M. Carretero. Inteligencia artificial en la escritura científica: oportunidades y desafíos en ciencias de la salud. *Evidencia, actualización en la práctica ambulatoria*, 2024; 27(4), e007138. DOI: <https://doi.org/10.51987/evidencia.v28i1.7138> <https://www.evidencia.org/index.php/Evidencia/article/view/7138> **Educación**
6. M. Vivacqua, C. González, M. F. Grande Ratti. Investigación cualitativa en salud: desafíos en la redacción y publicación. *Rev. Hosp. Ital. B. Aires*. 2024;44(4):e0000383 <https://ojs.hospitalitaliano.org.ar/index.php/revistahi/article/view/383/318> DOI: <https://doi.org/10.51987/rev.hosp.ital.b.aires.v44i4.383> **Educación**
7. I. Huespe, M. Vaena, R. Parodi, P. Valdez, J. Pollan, M. Mirofsky, L. Cámara, D. Cirelli, P. Zangroniz, G. Zapata, F. Galati, I. Buffone, H. Romano. Impacto de los incendios forestales y las PM2,5 en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en la ciudad de Rosario: un estudio cruzado de casos. *Revista Internacional de Investigación en Salud Ambiental* 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/09603123.2024.2434208> **SAM**
8. M. F. Grande Ratti, H. E. Aguilera Arevalo. [Entrevista: Nuestra política editorial de Acceso Abierto](#). *Archivos de Medicina Familiar y General*. Vol. 21, Nº 3 - Noviembre 2024 Páginas 37-41. **Educación**

9. M. L. González, C. Vázquez, M. Argüero, J. P. Santino, A. Braslavsky, M. Serra. Overlap syndrome of hereditary hemorrhagic telangiectasia and juvenile polyposis syndrome: ten years follow-up-case series and review of literature. *Familial Cancer* (2025) 24:1 <https://doi.org/10.1007/s10689-024-00425-9> . **HHT**
10. M. F. Grande Ratti, R. Perez Manelli, F. Vázquez Peña, E. Cordón Pozo. Modelos MIMIC: de la neurociencia a las ciencias de la salud. *Rev. Hosp. Ital. B. Aires.* 2024;44(4):e0000344 <https://ojs.hospitalitaliano.org.ar/index.php/revistahi/article/view/344> DOI: <https://doi.org/10.51987/rev.hosp.ital.b.aires.v44i4.344> **Educación**
11. S. Isha, G. Olaizola, I. Carboni Bisso, L. Raavi, S. Jonna, A. Jenkins, A. Hanson, R. Kashyap, V. Monzon, I. Huespe, D. Sanghavi, et al. Evaluación de la definición de SDRA recientemente propuesta en pacientes hospitalizados con COVID-19 19 tratados con oxígeno nasal de alto flujo. *Respir Care.* 31 de octubre de 2024 [doi: 10.4187/respcare.11933](https://doi.org/10.4187/respcare.11933) **COVID**
12. M. Serra, M. Papi, C. Serrano. Prevalence of hereditary hemorrhagic telangiectasia in a medical care program organization in Buenos Aires, Argentina. Prevalencia de telangiectasia hemorrágica hereditaria en un sistema privado de salud de Buenos Aires, Argentina. *Medicina*, 84(2), 221–226. [PMID: 38683506](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38683506/) **HHT**
13. M. F. Grande-Ratti, D. Hongn, I. Ichazo, S. Rossetti, D. Murature, B. Martinez, R. Perez Manelli. Cuidadores en salud: perspectivas, motivaciones, intereses y desafíos laborales. *Arch Prev Riesgos Labor.* 2024;27(4):1-19. <https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/395/236> **Residencia/Internación**
14. A. Murujosa, M. Bronstein, B. Martinez, M. F. Grande Ratti, I. Martingano, F. Sberna, V. Rueda. El paciente crítico en sala de internación general: un análisis descriptivo sobre factores inherentes al pase a unidad cerrada. *Revista de la facultad de ciencias médicas de Córdoba* 2024; 81 (3): 503-519. DOI: <http://dx.doi.org/10.31053/1853.0605.v81.n3.44675> **Residencia/Internación**
15. A. Saladino, D. Cirelli, M. Carretero, M. L. Posadas Martínez. Cómo presentar un resumen (abstract): Tips. *Rev. Hosp. Ital. B.Aires;* 44(3):e0000324. Disponible en: <https://ojs.hospitalitaliano.org.ar/index.php/revistahi/article/view/324> **Educación**
16. M. Vaena. (2024). El ácido tranexámico podría reducir la mortalidad en pacientes con lesiones traumáticas agudas. *Evidencia - Actualización En La práctica Ambulatoria*, 27(3), e007131. <https://doi.org/10.51987/evidencia.v27i4.7131> **Educación**
17. G. Bendelman, M. Carretero, D. Pérez de Arenaza, E. Villanueva, E. Brulc, E. Nucifora, M. Marco, M. Sáez, P. Sorroche, M. A. Aguirre, M. L. Posadas Martínez. ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la amiloidosis? Parte 3: Polineuropatía amiloidótica familiar *Rev.*

Hosp. Ital. B.Aires. 2024;44(2):e0000376 **Amiloidosis**

18. S. Decotto, G. Corna, E. Villanueva, D. Perez de Arenaza, I. Seropian, M. Falconi, P. Oberti, M. A. Aguirre, M. L. Posadas-Martínez, M. Carretero, C. Agatiello, R. Pizarro. Prevalence of moderate-severe aortic stenosis in patients with cardiac amyloidosis in a referral center. Arch Cardiol Mex. 2024;94(1):71-78. English. doi:10.24875/ACM.22000074. PMID: 38507302; PMCID: PMC11160519. **Amiloidosis**
19. M. Carretero, S. Minoletti, A. Aguirre, et al. Biochemical profile of renal amyloidosis in a Latin American cohort. J Nephrol (2024). <https://doi.org/10.1007/s40620-024-02046-y> **Amiloidosis**
20. N. Pasik, A. Comisario, B. Martínez, J. Pollan, M. F. Grande Ratti, M. Burgos, M. P. Russo. Crisis hiperglucémicas en adultos mayores: estudio descriptivo en un hospital universitario de Latinoamérica. Revista De La Sociedad Argentina De Diabetes, 58(2), 58–64. DOI: <https://doi.org/10.47196/diab.v58i2.739> **Glucemia**
21. I. Carboni Bisso, M. Courtois, M. Bono, I. Huespe, et al. Sedación con sevoflurano inhalado en la unidad de cuidados intensivos. Medicina (B Aires) 2024. PMID: 39172567 **Terapia**
22. M. Burgos, D. Ivaldi, G. Oltra, C. Escobar Liquitay, L. Garegnani L. Meta-epidemiological study on the publication rate of South American countries' systematic reviews of interventions registered in PROSPERO. Cochrane Ev Synth. 2024;2:e70002. doi:10.1002/cesm.70002 **Cochrane**
23. L. Bruchanski, M. F. Grande Ratti, C. Otero, F. Plazzotta. Problem Detection and Optimization of a Personal Health Record Driven by a Helpdesk Support Tool. Stud Health Technol Inform. 2024 Aug 22;316:257-261. DOI: 10.3233/SHTI240393 PMID: 39176722 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39176722/> **Gestión**
24. M. Anconetani, S. Llesuy, A. Aguirre, E. Nucifora, M. Carretero, M. L. Posadas Martínez. Antioxidantes en el tratamiento de las amiloidosis: una revisión bibliográfica. Rev. Hosp. Ital. B. Aires. 2024;44(2):e0000305. **Amiloidosis**
25. C. Viboud Aramendi, P. Rebecchi, M. V. Ami, H. Traverso, M. F. Grande Ratti, M. P. Russo, M. Burgos, M. L. Peroni. [Estudio descriptivo de adultos con diabetes mellitus tipo 1](#): caracterizando una población poco explorada. Archivos de medicina familiar y general Vol. 21, Nº 2 - Julio 2024 Páginas 16-24 **Glucemia/Residencia**
26. M. F. Grande Ratti. [La ética en el ámbito de la Inteligencia Artificial en Atención Primaria de la Salud](#). Archivos de medicina familiar y

general. Vol. 21, Nº 2 - Julio 2024 Páginas 1-3. **Educación**

27. I. Huespe, D. Giunta, K. Acosta, et al. Comparación de la monitorización del índice biespectral frente a la evaluación clínica para la sedación profunda en la UCI: efectos sobre la reducción del delirio y las dosis de fármacos sedantes: un ensayo aleatorizado. Chest. 2024 [doi: 10.1016/j.chest.2024.05.031](https://doi.org/10.1016/j.chest.2024.05.031) **Terapia**
28. S. Isha, P. Balasubramanian, L. Raavi, A. Hanson, A. Jenkins, P. Satashia, A. Balavenkataraman, I. Huespe. Asociación del volumen plasmático estimado con la aparición de lesión renal aguda en pacientes hospitalizados con COVID-19. Am J Med Sci. 2024. [doi: 10.1016/j.amjms.2024.07.018](https://doi.org/10.1016/j.amjms.2024.07.018). **Terapia-COVID**
29. M. Tyburec, A. Braslavsky, C. Serrano, C. Vázquez, M. Serra. (2024). Management of hereditary hemorrhagic telangiectasia-like symptoms induced by trastuzumab emtansine in a breast cancer patient: case report. Journal of chemotherapy (Florence, Italy), 1–5. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/1120009X.2024.2379169> **HHT**
30. J. Ceresetto, C. Giumelli, F. Bottaro, D. Cirelli, E. Baldessari, A. Tabares, P. Casais, F. Vázquez. How to generate recommendations for venous thromboprophylaxis in health institutions? Medicina (B Aires) 2024 May;84 Suppl 2:1-32. PMID: 38823037 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38823037/> **ETV**
31. V. Ruiz, D. Giunta, S. Zunino, Y. Battellini, B. Martínez, M. Padilla López, M. F. Grande Ratti. Reconsultas tempranas al servicio de urgencias antes y después de un protocolo para la crisis asmática del adulto: estudio de cohorte retrospectivo. Revista Argentina de Terapia Física y Respiratoria 2024; 6(2), 40–49. https://revista.ajrpt.com/index.php/Main/article/view/311?utm_source=brevo&utm_campaign=AJRPT%20Nuevo%20Nmero&utm_medium=email <https://doi.org/10.58172/ajrpt.v6i2.311> **CEA**
32. S. Decotto, J. Iroulart, G. Roveda, E. Villanueva, A. Aguirre, M. L. Posadas Martinez, et al. Significant tricuspid regurgitation is associated with adverse outcomes in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Arch Peru Cardiol Cir Cardiovasc. 2024;5(2):80-86. [doi: 10.47487/apcyccv.v5i2.388](https://doi.org/10.47487/apcyccv.v5i2.388). **Amiloidosis**
33. I. Fernández Ceballos, I. Huespe, et al. Oxígeno traqueal de alto flujo: evaluación de la funcionalidad diafragmática mediante ultrasonografía en adultos durante el destete de la ventilación mecánica. Med Intensiva (Engl Ed). 2024 Jun 20:S2173-5727(24)00144-9. [doi: 10.1016/j.medine.2024.06.006](https://doi.org/10.1016/j.medine.2024.06.006) **Terapia**

34. M. F. Grande Ratti, D. Murature, A. Sánchez Del Roscio, S. Frei, S. Benítez. Ética en la investigación cualitativa. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. 44(1) <https://ojs.hospitalitaliano.org.ar/index.php/revistahi/article/view/295/266> DOI: 10.51987/revhospitalbares.v44v44i1.295 **Educación**
35. G. Bendelman, M. Carretero, D. Pérez de Arenaza, E. Villanueva, E. Brulc, E. Nucifora, A. Marco, M. Sáez, P. Sorroche, A. Aguirre, M. L. Posadas Martínez. ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la amiloidosis?. Parte 2: Cardiomiopatía por amiloidosis por transtiretina. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. 2024;44(1):e0000353 DOI: <https://doi.org/10.51987/revhospitalbares.v44i1.353> **Amiloidosis**
36. M. Mirofsky, B. Boietti, D. Cirelli, C. Rodríguez, J. Bibolini, P. Young, L. Cámara, J. Pollan, D. Sanchez Thomas, P. Valdez, I. Huespe. Vaccination impact: mortality and time shift to COVID-19 maximum severity in hospitalized patients. An Argentine multicenter registry. Publicado en Revista Medicina (Buenos Aires). Enero 2024. Covid-19 Working Group. Medicina (B Aires). 2024;84(1):19-28. English. PMID: 38271929. **SAM-COVID**
37. L. Oses, M. Carretero, M. L. Posadas Martínez, E. Brulc, E. Nucifora, N. Schutz. Blood 142 (2023) 6752–6753. The 65th ASH Annual Meeting Abstracts. Amyloidosis and other non-myeloma plasma cell dyscrasias: clinical and epidemiological. The Journey to Diagnosis of Light Chain Amyloidosis: A Real-World Experience from a Single Center in LatinAmerica. <https://doi.org/10.1182/blood-2023-189323> **Amiloidosis**
38. E. Guan, A. Braslavsky, C. Vazquez, C. Besada, M. Pérez Akly, O. Peralta, R. García Mónaco, N. Ciarrocchi, M. Baccanelli, M. Serra. De novo brain vascular malformation in an adult with hereditary hemorrhagic telangiectasia and juvenile polyposis overlap syndrome. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 2024-06-01, Vol 33, Núm 6, Artículo 107726, Copyright © 2024 Elsevier Inc. DOI: [10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2024.107726](https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2024.107726) **HHT**
39. M. F. Grande Ratti, M. Llamedo, A. Pires, M. Giuffre, B. Garrido, A. Saldarini, P. Touzas, B. Martínez, I. Bluro. Perspectiva de género en la experiencia asistencial y en los resultados de los pacientes que consultan por dolor torácico en un servicio de urgencias. Arch Cardiol Mex. 23/04/2024. DOI: 10.24875/ACM.23000212 PMID: 38653253 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38653253/> **CEA-AIMI**
40. S. Marino, N. Akel, S. Li, M. Cregor, M. Jones, B. Perez, G. Troncoso, J. Meeks, S. Stewart, A. Sato, I. Nookaew, T. Bellido. Reversal of the diabetic bone signature with anabolic therapies in mice. Bone Res. 2023 Apr 19;11(1):19. doi: 10.1038/s41413-023-00261-0.
41. M. V. Anconetani, I. Jancko Alavia, M. Carretero, D. Cirelli, M. L. Posadas Martínez. Cómo presentar los datos en tablas y figuras en la investigación en salud. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. 2024;44(1):e0000292 DOI: 10.51987/revhospitalbares.v44v44i1

<https://ojs.hospitalitaliano.org.ar/index.php/revistahi/article/view/292/249> **Educación**

42. F. Gregalio, C. Juana, G. Manattini Palmili, B. Martínez, I. Bluro, F. Vázquez, M. F. Grande Ratti. Comparison of clinical outcomes of venous thromboembolic disease between outpatient and inpatient management. Arch Peru Cardiol Cir Cardiovasc. 2024 Mar 19;5(1):13-21. DOI: 10.47487/apcyccv.v4i4.334. PMID: 38596610 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38596610/> **ETV**
43. S. Piccioli, E. Frutos, L. Mazzuocolo, M. F. Grande Ratti, A. Di Prinzio, B. Martinez. Cooperación entre médicos del departamento de emergencias y dermatólogos por telemedicina. Archivos de medicina familiar y general. Vol. 21, N° 1 - Marzo 2024 Páginas 4-10. <https://revista.famfyg.com.ar/index.php/AMFG/article/view/262/245> **CEA-Informática-Dermatología**
44. M. de las N. Ganiele, M. Weisbrot, A. Sian, J. C. Reboledo, M. V. Weisbrot, M. F. Grande Ratti. Alcances y limitaciones de la teleconsulta en pandemia de covid-19: relatos de profesionales de la salud del primer nivel de atención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Salud Colectiva. 2024;20:e4579 DOI: <https://doi.org/10.18294/sc.2024.4579> PMID: 38381119 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38381119/> **Ambulatorio-Informática-Educación-COVID**
45. N. Contrera Rolón, J. Cantos, I. Huespe, et al. Excreción fraccional de sodio y potasio y diferencia de iones fuertes en la orina en la evaluación de IRA persistente en sepsis. Med Intensiva (Engl Ed). Publicado en línea el 24 de febrero de 2024. [doi:10.1016/j.medine.2024.02.003](https://doi.org/10.1016/j.medine.2024.02.003) **Terapia**
46. M. Hoque, J. Nagourney, T. Pawlowski, I. Huespe, et al. Exceso de base aláctica (ABE): un nuevo parámetro del medio interno: su concepto e importancia clínica. Int Urol Nephrol. Publicado en línea el 10 de febrero de 2024. doi:10.1007/s11255-024-03949-2 **Terapia**
47. M. Mirofsky, B. Boietti, D. Cirelli, C. Rodriguez, J. Bibolini, P. Young, L. Cámara, J. Pollan, D. Sanchez Thomas 2, P. Valdez 6, I. Huespe 2; Covid-19 Working Group. Impacto de la vacunación: mortalidad y cambio temporal hacia la máxima gravedad de COVID-19 en pacientes hospitalizados. Un registro multicéntrico argentino. Medicina (B Aires) 2024;84(1):19-28. PMID: 38271929 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38271929/> **SAM-COVID**
48. P. Slullitel, V. Latallade, I. Huespe, N. Lucero-Viviani, M. Buttaro. ¿Cuál es el destino de las fracturas de cuello femoral no desplazadas tratadas con tornillos canulados? J Arthroplasty. Enero de 2024;39(1):111-117 [https://www.arthroplastyjournal.org/article/S0883-5403\(23\)00673-3/abstract](https://www.arthroplastyjournal.org/article/S0883-5403(23)00673-3/abstract) . **Cadera**

49. M. F. Grande Ratti, I. Martingano, P. Otero, C. Otero, J. Farina, L. Rubin, D. Luna, J. Esteban, A. Pedretti, M. Rodríguez, M. Sanchez Del Cid, B. Martínez. Unscheduled Emergency Department Revisits Within 48 Hours of Discharge. *Stud Health Technol Inform* 2024 Jan 25;310:304-308. DOI: 10.3233/SHTI230976. PMID: 38269814 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38269814/> **CEA-Residencia**
50. B. Pérez, M. F. Grande Ratti, F. Plazzotta, D. Luna, E. Wainstein, L. Lupinacci, M. Raíces, D. Smith, J. Pollan. Registro de cáncer de pulmón para promover la atención centrada en la persona. *Revista Internacional de Atención Integrada* 23 (S1): 610. DOI: doi.org/10.5335/ijic.ICIC23610 **UPI pulmón**
51. D. Ivaldi, M. Burgos, G. Oltra, C. Liquitay, L. Garegnani. Adherence to PRISMA 2020 statement assessed through the expanded checklist in systematic reviews of interventions: A meta-epidemiological study. *Cochrane Ev Synth.* 2024;2:e12074. [doi:10.1002/cesm.12074](https://doi.org/10.1002/cesm.12074) **Cochrane**
52. A. Ferraris, F. Angriman, T. Barrera, P. Penizzotto, S. Faerman, W. Rivadeneira, A. Chiessa, G. Mura, J. Pollán, A. Szmulewicz. Prevalence of central nervous system-active polypharmacy in a cohort of older adults in Argentina. *BJPsych Open.* 2024 Oct 29;10(6):e190. doi: 10.1192/bjo.2024.798. PMID: 39468835. **(TURNERA). Residencia.**
53. F. Huaier Arriazu, A. Smud, L. Bustamante, B. Martínez, L. Clara. Rótulo de alergia a penicilina en la historia clínica electrónica: una oportunidad para evitar el uso inapropiado de antimicrobianos. *Rev Chilena Infectol* 2024; 41 (3): 331-340. doi: 10.4067/s0716-10182024000300119. **(TURNERA). Infectología.**
54. J. Alfie, M. L. Posadas Martínez, L. Aparicio, et al. Age and sex differences in the contribution of mean arterial pressure to pulse pressure before middle age. *High Blood Press Cardiovasc Prev* (2024). <https://doi.org/10.1007/s40292-024-00644-2> **(TURNERA). HTA**
55. M. Carretero, M. L. Posadas Martínez, M. Rosenek, J. Benso, G. Vidal, K. Álvarez, M. L. Sánchez, M. C. Puga, L. Giuseppe. Cobertura de vacunación antigripal en el Hospital Italiano de Buenos Aires: estudio de corte transversal. *ISSN 1669-9106 MEDICINA (Buenos Aires)* 2024: 84: 00-00. https://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol84-24/destacado/original_277.pdf **(TURNERA). Plan De Salud**
56. L. Bruchanski, A. Torre, N. Bibiloni, J. Sommer, B. Boietti, M. F. Grande Ratti, R. Rapisarda, D. Luna, L. Mazzuocolo, F. Plazzotta. Effect of the COVID-19 Lockdown on patients valuation of usability of telemedicine. *Stud Health Technol Inform* 2024 Jan 25;310:394-398. DOI: 10.3233/SHTI230994. PMID: 38269832 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38269832/> **(TURNERA). Informática-COVID**

57. L. Andrea, NS. Herman, J. Vine , M. Vaena et al. The Discover In-Hospital Cardiac Arrest (Discover IHCA) Study: An Investigation of Hospital Practices After In-Hospital Cardiac Arrest. Crit Care Explor. 2024;6(9):e1149. Published 2024 Sep 11. doi:10.1097/CCE.0000000000001149 **SAM**

NACIONALES / IBEROAMÉRICA (ESPAÑOL)	INTERNACIONALES (INGLÉS)
Respirar (ALAT)	Gait & Posture
Evidencia	Intern Emerg Med
Rev. Hosp. Ital. B. Aires	Cochrane Database of Systematic Reviews
Archivos de Medicina Familiar y General	International Journal of Environmental Health Research
Medicina (B Aires)	Familial Cancer
Arch Prev Riesgos Labor	Respir Care
Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba	J Nephrol
Arch Cardiol Mex	Chest
Revista De La Sociedad Argentina De Diabetes	Am J Med Sci
Revista Argentina de Terapia Física y Respiratoria	Journal of chemotherapy
Med Intensiva	Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
Salud Colectiva	Bone Res
Arch Peru Cardiol Cir Cardiovasc	Int Urol Nephrol
Revista Internacional de Atención Integrada (IJIC)	J Arthroplasty

2.3 Becas/Subsidios/Premios ganados, de proyectos o miembros de AIMI

BECAS/SUBSIDIO				
	NOMBRE	PROYECTO	AUTORES	TIPO
1	Subsidio Florencio Fiorini para investigación en Cs. Biomédicas	Supervivencia y carga de enfermedad en pacientes con amiloidosis sistémica AL. AMILOIDOSIS	D. Cirelli	\$1.440.000
2	Subsidio de investigación 2024-2025 CM-HIBA	Dengue en Central de Emergencias: usos de recursos y tendencias (2015-2016 vs 2019-2020 vs 2023) CEA	M. F. Grande Ratti, B. Martinez	\$300.000
3	Subsidio de investigación 2024-2025 para fellows de clínica médica	Mortalidad de bacteriemias por Enterobacterias productoras de MBL con el uso combinado de CAZAVI/Aztreonam vs. Otras estrategias terapéuticas. Target Trial Emulation multicéntrico. SAM	Mariana Vaena, Iván Huespe	\$250.000
4	21° Premio Prof. Dr. José Tessler 2024 - II Jornadas de Innovación e Investigación (I+I)	Comparación de la sedación guiada por Monitor Bispectral versus evaluación clínica en pacientes con sedación profunda en UCI. DOI: 10.1016/j.chest.2024.05.031 TERAPIA	Huespe I, Giunta D, Acosta K, Avila D, Prado E, Sanghavi D, Bisso IC, Giannasi S, Carini FC.	\$900.000
PREMIOS				
	NOMBRE	PROYECTO	AUTORES	TIPO

1	ISA 2024 Presidential Award	Prevalence of moderate-severe aortic stenosis in patients with wild-type transthyretin amyloidosis in a developing country. AMILOIDOSIS	S. Decotto	3.000 USD (pasajes, estadía e inscripción Congreso ISA)
2	Junior Investigator Travel Award for the XIXth International Symposium on Amyloidosis ISA 2024	Renal Response to treatment in patients with Immunoglobulin Light Chain Amyloidosis. AMILOIDOSIS	D. Cirelli	3.000 USD (pasajes, estadía e inscripción Congreso ISA)
3	Mención por participación al Mejor Trabajo SAM - XXXII Congreso Internacional SAM – SMIBA 2024	Ideación y Comportamiento suicida: desarrollo de un tablero de visualización de datos en tiempo real (#21107). SAM	L. Valdez Dstefano, C. Cosentino, S. Jung Choi, A. Teza, J. Alfonso, S. Malleza, F. Bertolani, V. Orrego, A. Iannicelli, S. Zaballa, D. Luna, F. Gregalio, J. Faccioli, B. Martínez, L. Matusевич, M. F. Grande Ratti	No otorga dinero
4	Mención por participación al Mejor Trabajo SAM - XXXII Congreso Internacional SAM – SMIBA 2024	Atención del Dengue en la Guardia Externa durante 2023-2024: casuística, uso de recursos y estrategias innovadoras de abordaje (#21110) CEA	M. Ricasoli, A. Sanchez Del Roscio, F. Huaier Arriazu, A. Pedretti, M. de la P. Rodriguez, J. Esteban, V. Stanek, M. Sánchez, G. Blugerman, B. Martínez, M. F. Grande Ratti, G. Ibañez	No otorga dinero
5	Segundo Premio de categoría Mejor Trabajo SAM - XXXII Congreso Internacional SAM – SMIBA 2024	Adherencia a la tromboprofilaxis extendida e incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes que cursan postoperatorio de cirugía ginecológica por cáncer: una cohorte retrospectiva (#21152) ETV	F. Gregalio, M. F. Grande Ratti, M. Burgos, C. Rossi, P. Miño, F. Vázquez	No otorga dinero
6	Premio al Mejor Trabajo SAM categoría Emergencias - XXXII Congreso Internacional SAM –	Atención del Dengue en la Guardia Externa durante 2023-2024: casuística, uso de recursos y estrategias innovadoras de abordaje (#21110)	M. Ricasoli, A. Sanchez Del Roscio, F. Huaier Arriazu, A. Pedretti, M. de la P. Rodriguez, J. Esteban, V. Stanek, M.	No otorga dinero

	SMIBA 2024	CEA	Sánchez, G. Blugerman, B. Martínez, M. F. Grande Ratti, G. Ibañez	
7	Premio al Mejor Trabajo SAM categoría Oncología - XXXII Congreso Internacional SAM – SMIBA 2024	Adherencia a la tromboprofilaxis extendida e incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes que cursan postoperatorio de cirugía ginecológica por cáncer: una cohorte retrospectiva (#21152) ETV	F. Gregalio, M. F. Grande Ratti, M. Burgos, C. Rossi, P. Miño, F. Vázquez	No otorga dinero
8	Premio al Mejor Trabajo SAM categoría Salud Mental - XXXII Congreso Internacional SAM – SMIBA 2024	Ideación y Comportamiento suicida: desarrollo de un tablero de visualización de datos en tiempo real (#21107) CEA	L. Valdez Dstefano, C. Cosentino, S. Jung Choi, A. Teza, J. Alfonso, S. Malleza, F. Bertolani, V. Orrego, A. Iannicelli, S. Zaballa, D. Luna, F. Gregalio, J. Faccioli, B. Martínez, L. Matusevich, M. F. Grande Ratti	No otorga dinero
9	Premio al Mejor Trabajo SAM- Categoría Nefrología XXXII Congreso Internacional SAM – SMIBA 2024.	Evaluación de la sobrevida en pacientes con amiloidosis y compromiso renal: un estudio de cohorte retrospectiva. AMILOIDOSIS	D. Cirelli, A. Saladino, M. Carretero, María A. Aguirre, M. S. Saez, P. Sorroche, E. Brulc, E. Nucifora, F. Varela, M. L. Posadas Martínez.	No otorga dinero
10	Premio al Mejor Trabajo SAM- Categoría Infectología Nacionales XXXII Congreso Internacional SAM – SMIBA 2024.	Mortalidad de bacteriemias por enterobacterias productoras de MBL con el uso combinado de CAZAVI/ Aztreonam vs. Otras estrategias terapéuticas. Target Trial Emulation multicéntrico. SAM	M. Vaena, F. Huaier Arriazu, D. Avila Poletti, M. Sánchez, V. Stanek, M. Castro, W. Cornistein, A. Gira, D. Ivulich, M. Mirofsky, A. Romani, P. Valdez, E. Estenssoro, J. Pollán, I. Huespe. SAM	No otorga dinero
11	Primer premio Congreso internacional SAM-SMIBA 2024	Paros cardíacos intrahospitalarios: Características demográficas, manejo terapéutico y sobrevida según financiamiento del centro donde ocurren (gestión pública vs privada). Estudio multicéntrico prospectivo. SAM	I. Huespe, M. Vaena, P. Valdez, C. Orlandi, J. Sagardia, M. Mirofsky, A. Gira, J. Pollán. SAM	No otorga dinero

2.4 Becas/Subsidios gestionados por AIMI

El Servicio de Clínica Médica abrió 3 (tres) convocatorias durante el año 2024, destinada para staff, fellows y residentes respectivamente.

Los/as integrantes del AIMI participaron en la logística operativa del armado del reglamento, difusión, evaluación interna (jurado), comunicación de resultados, y seguimiento/evaluación de informes (de avance y finales).

Agradecemos la participación de la Secretaría de Investigación UHIBA como jurado externo. Felicitamos a todos/as los/as postulantes y a sus equipos de investigación, agradecemos el compromiso y dedicación demostrados en todas las propuestas recibidas.

Convocatoria	Destinatario/a	Director/a	Proyecto	Valor
Beca de investigación 2024-2025 para residencia de clínica médica	A. Pires (R2) - Primer Puesto	J. Pollán	Autopercepción de salud y determinantes sociodemográficos como predictores de mortalidad en pacientes crónicos y pluripatológicos	150.000\$
Beca de investigación 2024-2025 para residencia de clínica médica	A. Chiessa (R3) - Segundo Puesto	A. Ferraris	Disparidades de género en el inicio de inhibidores de colinesterasa y memantina en pacientes con demencia en Argentina: un estudio de cohorte retrospectivo	150.000\$
Subsidio de investigación 2024-2025 para fellows de clínica médica	M. Vaena	I. Huespe	Mortalidad de bacteriemias por Enterobacterias productoras de MBL con el uso combinado de CAZAVI/Aztreonam vs. Otras estrategias terapéuticas. Target Trial Emulation multicéntrico (CEPI#6915)	250.000\$
Subsidio de investigación para staff 2024-2025	F. Huaier Arriazu	V. Aliperti S. Figar	Una Sola Salud: relación entre resistencia antimicrobiana, microbiota y pesticidas en áreas territoriales de Argentina (CEPI#7067).	300.000\$
Subsidio de investigación para staff 2024-2025	M. F. Grande Ratti	B. Martinez	Dengue en Central de Emergencias: usos de recursos y tendencias (CEPI#6714)	300.000\$
				1.150.000\$

3. Actividad docente

3.1 Dirección, Tutorías o Jurados de tesis (maestría o doctorado) por integrantes de AIMI

	ROL	ESTADO	TESISTA	SERVICIO	TÍTULO DEL PROYECTO	PROGRAMA
1	Jurado de tesis de maestría M. F. Grande Ratti	Defensa pública 21/02/2024	M. F. Xalambri	Externo. Uruguay	El trabajo en equipo en situaciones clínicas críticas del adulto en la emergencia hospitalaria general: el caos continúa. Barreras y facilitadores percibidos por sus integrantes	Maestría en Educación para Prof. de la Salud (MEPS). UHI
2	Tutora tesis de maestría M. F. Grande Ratti	En escritura	S. Arandia Avila	Medicina Domiciliaria	Uso de anticoagulantes orales directos en profilaxis antitrombótica de fractura de cadera	MIC. UHI
3	Tutora tesis de maestría M. F. Grande Ratti	En escritura	A. Rey	Externo. España	a definir, en construcción	MIS. UHI.
4	Tutora tesis doctoral M. F. Grande Ratti	En escritura	S. Malleza	Psiquiatría	a definir, en construcción	DCS. UHI
5	Tutor tesis de maestría I. Huespe	En escritura	B. Perez	AIMI	Efectividad del tratamiento de la fractura de cadera con ácido zoledrónico dentro de los 14 días de la resolución quirúrgica de una fractura de cadera	MIC. UHI
6	Tutora tesis de maestría M. Carretero	En escritura	A.Braslavsky	AIMI	Sobrevida en HHT	MIC. UHI
7	Tutora tesis de maestría M. Carretero, Directora M. L. Posadas Martínez	En escritura	D. Cirelli	AIMI	Carga de enfermedad en amiloidosis AL	MIC. UHI
8	Tutora tesis de maestría M. Carretero, Co Directora M. L. Posadas	En escritura	E. Brulc	Clínica médica	Uso de Daratumumab en amiloidosis AL. Experiencia de un centro	MIC. UHI

	Martínez					
9	Tutora tesis de maestría M. Carretero, co Directora M. L. Posadas Martínez	En escritura	L. Osés	Clínica médica	Incidencia de ATTR en túnel carpiano	MIC. UHI
10	Directora tesis de maestría M. Carretero, co Directora M. L. Posadas Martínez	En escritura	M. B. Coca	UTIA	Costos en amiloidosis ATTR	MIC. UHI
11	Tutora tesis de maestría M. Carretero	Entregado a jurados para evaluación	R. Perez Manelli	AIMI	Calidad de vida en personas que recibieron un trasplante	MIC. UHI
12	Tutora tesis de maestría M. Carretero	En escritura	E. Menéndez	UTIA	La utilidad de la autoevaluación en la simulación de una habilidad técnica	MIC. UHI
13	Jurado MIC L. Peroni	Defensa Pública 18/05/2024	R. López		Autorregulación cerebral y vasoespasmos en pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática Cohorte 2018-2019	MIC. UHI
14	Tutora tesis de maestría M. F. Grande Ratti	En escritura	M. Raíces	Cirugía	Análisis de viabilidad de muestras de cáncer de pulmón criopreservadas guardadas en el Biobanco del Hospital Italiano de Buenos Aires	MIC. UHI
15	Co-Directora de tesis doctoral M. F. Grande Ratti	Defensa 14/06/2024	M. P. Russo	CM	Mortalidad de pacientes con hipoglucemia hospitalaria en el HIBA bajo normas de comunicación efectiva de valores críticos	DCS. UHI
16	Directora M. L. Posadas Martínez	En implementación	N. Quirós	Ingeniería	a definir, en construcción	DCS. UHI
17	Directora M. L. Posadas Martínez	En implementación	S. Saez	Bioquímica	a definir, en construcción	DCS. UHI

18	Directora Lourdes Posadas	En implementación	M. Juarez	Ingeniería Biomédica	a definir, en construcción	DCS. UHI
19	Directora de tesis doctoral M. F. Grande Ratti	En escritura	C. Barrera	Externo Chile	Evaluación de calidad de los programas de desarrollo profesional continuo en Chile mediante la identificación de estándares globales para el mejoramiento de calidad de la Federación Mundial de Educación Médica	DCS. UHI
20	Directora tesis de maestría M. F. Grande Ratti	En escritura	D. Pontarolo	MIS	a definir, en construcción	MIS. UHI
21	Jurado de tesis de maestría M. F. Grande Ratti	Defensa pública 22/11/2024	Alejandro Albornoz	MIS	Organizador de alarmas de prescripciones médicas: Diseño y validación centrada en el usuario de un prototipo de aplicación móvil	MIS. UHI
22	Co-Directora de tesis de maestría D. Cirelli	En escritura	Sofía Carolina Gonzalez Dourin	Externa Htal Alemán	Usabilidad de un prototipo de un sistema informático para la prescripción médica electrónica en internación del Hospital Alemán: Estudio descriptivo.	MIS. UHI

3.2 Cursos dictados por integrantes de AIMI

	NOMBRE DE CURSO	CURSADA	INSTITUCIÓN
1	Doctorado en Ciencias de la Salud. I. Huespe, M. F. Grande Ratti	Presencial	UHI
2	Maestría en Investigación Clínica (materias: taller de tesis, experimento científico, fundamentos de la investigación, recolección de datos). M. Burgos, M. L. Posadas Martínez, M. F. Grande Ratti	Virtual	UHI
3	Maestría en Informática en Salud (materia estadística). M. F. Grande Ratti	Virtual	UHI
4	Campus. Curso de gestión de datos. M. Burgos, M. L. Posadas Martínez	Virtual	UHI

5	Proares. M. Carretero, M. Burgos, M. L. Posadas Martínez	Presencial	HIBA
6	Coordinadora del Workshop de la evidencia a la práctica en salud. (Disp. VRID No 174/23), 11-15/marzo, 30 horas. D. Cirelli	Presencial	Ftad. de Medicina (USAL) - Soc. Arg. de Med. Int. Gral - GRADE Cono Sur
7	Curso en Evaluación de Tecnologías Sanitarias-Primer Nivel. D. Cirelli	Virtual	Dirección Gral de Coord, Tec y Financiamiento en Salud, GCBA
8	Journal Club para Residentes y Fellows. 24 horas (2 encuentros mensuales) L. Peroni, M. F. Grande Ratti, M. L. Posadas Martínez, I. Sánchez Toyos	Presencial	Servicio de Clínica Médica del HIBA
9	Capacitación en Registros Institucionales. M. L. Posadas Martínez, M. Carretero, M. Burgos, A. Braslavsky	Híbrido	UHI
10	XX Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamérica. Metodología GRADE. 33 Hs. M. Burgos, D. Cirelli	Híbrido	UHI
11	Enfermedades poco frecuentes: El rol de los registros y una plataforma celular para la investigación. Disertante: M. L. Posadas Martínez.	Virtual	Seminario IMTIB - HIBA
12	Disertación. El rol de los registros de enfermedades en investigación, Simposio Sesión Académica - Doctorado en Ciencias de la Salud. M. L. Posadas Martínez	Virtual	Facultad de Cs. para la Salud, Universidad de Caldas, Colombia.

3.3 Residencia de Clínica Médica

14 residentes por año, x 4 años = 56 residentes del Hospital Central.

6 residentes por año, x 4 años = 24 residentes de San Justo.

Para 80 residentes en total:

- Brindamos soporte y seguimiento para el desarrollo de trabajos de investigación, registros sistemáticos, publicaciones, y participación en congresos, conferencias y sociedades científicas.
- Acompañamos en el proceso de aprendizaje para lectura crítica (ej: ateneos centrales, journals, GRADE).

Rotación protegida (a tiempo completo):

- 1 semana (como R2)
- 1 mes (como R3)

Unidades/Herramientas:

- Taller de búsqueda bibliográfica.
- Taller sobre la pregunta de investigación: elección y justificación.
- Aspectos éticos relacionados a un proyecto.
- Componentes de un protocolo para evaluación por CEPI.
- Los métodos de la investigación (población, diseño, mediciones, cálculo del tamaño muestral, circuito del dato, procesos de calidad, bases de datos).
- Los resultados en la investigación: análisis de datos, interpretación de resultados, y comunicación científica.

3.4 Estudiantes del Programa ESIN (UHI)

Participación activa en el Programa Estudiantes en Investigación (ESIN), como recurso humano requerido para la implementación de los proyectos internos.

Durante este año, para 26 estudiantes en total (de Medicina e Ingeniería Biomédica):

- Brindamos soporte y seguimiento para el entrenamiento relacionado al desarrollo de trabajos y registros sistemáticos.
- Acompañamos durante el proceso de aprendizaje relacionado a la investigación clínica.

LÍNEA / REGISTRO	CANTIDAD
AIMI	2
Amiloidosis	9
Cadera	4
CEA	4
Glucemia	0
HHT	5
Extra convenio	2
TOTAL	26

3.5 Formación y capacitación continua: cursos realizados por el personal de AIMI

	NOMBRE DEL CURSO	CURSADA	ESTUDIANTE/S	INSTITUCIÓN
1	Maestría en investigación clínica	Presencial	D. Cirelli, B. Perez	UHI
2	Curso introductorio de Revisiones Sistemáticas de la literatura	Virtual	A. Braslavsky	OPS
3	Webinar: How to Do Research and Get Published - How to connect the study's methodology with publication options starts.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Sage's Janet Salmons and Sean Scarisbrick
4	Webinar: How to Do Research and Get Published - How to conduct a reference search and format your reference section. 1 hora.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Sage's Janet Salmons and Sean Scarisbrick

5	Curso: NASA Open Science 101. Online Course of National Aeronautics and Space Administration. Modules x 5. 19/02/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	NASA
6	Curso GCP	Virtual	M. F. Grande Ratti, R. Perez Manelli, A. Braslavsky, I. Sánchez Toyos	Global Health Training Centre / HIBA
7	Taller para Docentes. Taller Campus virtual detrás de escena: herramientas para la enseñanza. Concluido, 1.5 horas	Virtual	M. F. Grande Ratti, M. L. Posadas Martínez, B. Perez	UHI
8	Curso: Estimación de costos para las evaluaciones económicas de programas, servicios y tecnologías en salud	Virtual	M. Carretero	IECS
9	Taller: Campus virtual detrás de escena: herramientas para la enseñanza	Virtual	M. L. Posadas Martínez	UHI
10	Curso: Data Management for Clinical Research	Virtual	A. Braslavsky	Vanderbilt University. Coursera
11	Webinar: How to Do Research and Get Published - How to write a paper: Quantitative methodology., 1 hora. 03/04/2024	Virtual	M. F. Grande Ratti	Sage's Janet Salmons and Sean Scarisbrick
12	Webinar: Launch in the Region of the Americas of the 2023 progress report of the Decade of Healthy Aging (2021-2030) 1 hora.	Virtual	M. F. Grande Ratti	PAHO/OPS
13	Webinar: How to Be a Peer Reviewer. 1 hora. 28/03/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Sage's Janet Salmons and Sean Scarisbrick
14	CISAO 2024 ABC - AMB - DOC PROF 2024	Virtual	A. Braslavsky, B. Perez, D. Cirelli M. F. Grande Ratti, M. Burgos, M. L. Peroni, M. L. Posadas Martínez, M. Carretero	HIBA
15	Workshop de la evidencia a la práctica en salud” (Disp. VRID No 174/23). 11 al 15 de marzo de 2024, con un total de 30 horas	Presencial	M. Burgos, D. Cirelli	Facultad de Medicina - SAMIG
16	Curso: Data Management for Clinical Research	Virtual	M. Vaena	Vanderbilt University

17	Webinar: The Role of AI in Medicine: Innovations and Insights	Virtual	M. F. Grande Ratti	Wolters Kluwer
18	Congreso Mundial de Nefrología 2024, 13-16/Abril de 2024.	Presencial	R. Perez Manelli	SAN-SLANH
19	Webinar: Comunidad de Aprendizaje - Lecciones en la implementación de modelos de Salud Basada en Valor (Oradores: G. Tutor, D. Paredes, F. Virgilio). 1 hora. 16/04/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Foro Lationamericano Colaborativo en Calidad y Seguridad en Salud
20	Workshop: PRE review Open Reviewers. 2 horas. 17/04/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Open Reviewers Workshop
21	Webinar: Reestructurar y ampliar la atención de salud mental para lograr un cambio sustancial. 1 hora. 17/04/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	OPS
22	Carrera de Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias	Presencial	D. Cirelli	UBA
23	Webinar. Evaluación Responsable de la Investigación: ¿Cuál es la situación hoy en América Latina y el Caribe?. 1 hora. 24/04/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	CILAC
24	3ra Jornada Académica INVERA "Sumando actores para mitigar la RAM"	Presencial	A. Braslavsky	INVERA
25	Taller Inteligencia artificial: oportunidades y desafíos en la educación Superior	Virtual	M. F. Grande Ratti, R. Perez Manelli, B. Perez	UHI
26	Webinar. Charla Abierta: Taxonomía de la Ciencia Abierta. 1 hora.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Universidad de Antioquia
27	Taller de formación docente para la elaboración y análisis de pruebas estructuradas	Virtual	L. Peroni	IMEDBA
28	Webinar: How to Do Research and Get Published - How to do research in a digital world. 1 hora. 07/05/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Sage's Janet Salmons and Sean Scarisbrick
29	Webinar: Introducción a la Salud Basada en Valor. 1 hora. 07/05/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	IECS y Foro LATAM Colaborativo en Calidad y Seguridad en Salud
30	Webinar: Certificado por Revisión de Pares. 2 horas. 08/05/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Revista del HIBA

31	Webinar. Procedimiento de Indexación para Revistas Argentinas en Redalyc/AmeliC. 1 hora. 16/05/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Redalyc/AmeliC
32	Webinar: Clase Interactiva Abierta. Inteligencia Artificial para docentes y capacitadores/as. 1.5 horas. 15/05/2024	Virtual	M. F. Grande Ratti	PENT & Flacso
33	Webinar. NIH Grants Process: A Brief Walk-Through for Beginners.	Virtual	M. F. Grande Ratti	NIH
34	Curso: Word avanzado: referencias y herramientas colaborativas	Virtual	R. Perez Manelli	INAP
35	Taller Docente Enseñar en los ámbitos asistenciales. 2 horas.	Virtual	M. F. Grande Ratti	UHI
36	Webinar. ORCID in the Wild featuring PREreview. 1 hora.	Virtual	M. F. Grande Ratti	PREreview
37	Course. eLearning course on Publication Ethics. 2 horas.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Committee On Publication Ethics (COPE)
38	Webinar. STATA: Regression modeling for continuous, binary, and count outcomes. 1 hora. 04/06/2024	Virtual	M. F. Grande Ratti	STATA
39	Webinar: Enseñar en los ámbitos asistenciales. 2 horas. 29/05/2024	Virtual	L. Peroni	UHI
40	Seminario web SAGE: Cómo investigar y publicar: Cómo escribir y estructurar la portada de un artículo. 1 hora . 26/06/2024	Virtual	M. F. Grande Ratti	SAGE
41	Taller Docente UHI "La diversidad ¿es puro cuento? Perspectivas y competencias profesionales". A cargo de la Dra. María Pozzio. 1.5 horas. 26/06/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti, R. Perez Manelli	UHI
42	Curso: Ciencia Abierta: De la Recomendación a la acción concreta. 20 hs	Virtual	M. F. Grande Ratti	UNESCO
43	Curso de Soporte Vital Avanzado, RCP	Presencial	D. Cirelli	SAC - ACLS
44	Webinar. How to be a good Data Manager. T 1 hora. 3/07/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Global Health Network & MRC Clinical Trials Unit.

45	Webinar Docente: "Evaluar con herramientas digitales". 1 hora.	Virtual	M. F. Grande Ratti	ProFuturo Educación, Fundación Telefónica
46	Webinar: Las estrategias de enseñanza con casos. 2 horas. 05/07/2024	Virtual	M. L. Posadas Martinez	UHI
47	Webinar: Diseño de casos para la enseñanza con aplicaciones de IA Generativas. 2hs	Virtual	M. L. Posadas Martínez, M. L. Peroni	UHI
48	Taller Docente El uso de casos en la enseñanza	Virtual	M. F. Grande Ratti	UHI
49	Curso: Recursos digitales para la enseñanza (IN-A2-53935)	Virtual	R. Perez Manelli	INAP
50	Seminario: Inteligencia Artificial y productividad. Jul 15, 2024 4 horas	Virtual	M. Carretero	Google
51	Webinar. STATA: Creating graphs. 1 hora. 16/07/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	STATA
52	Webinar: Finanzas para no Financieros: Primeros pasos para invertir en el Mercado de Capitales	Virtual	M. L. Posadas Martinez	UHI
53	Curso: Herramientas didácticas para dinamizar los encuentros en línea	Virtual	R. Perez Manelli	INAP
54	Curso de fortalecimiento de la gobernanza sobre el sistema nacional de donación y trasplante. Horas: 80	Virtual	R. Perez Manelli	OPS
55	Webinar. How to Do Research and Get Published - How to collaborate across paradigms: Embedding culture in mixed methods designs. 1 hora. 07/08/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Sage's Janet Salmons and Sean Scarisbrick
56	Webinar. Tips para escribir un comentario de un texto científico. 1 hora. 08/08/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Rev. Diafanis (ISSN 2591 4227), M. Avogadro Thomé
57	Doctorado en ciencias de la salud	Híbrido	R. Perez Manelli	UHI

58	Webinar: Recomendaciones para una aplicación exitosa al Directory of Open Access Journals DOAJ. 2 horas. 22/08/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	CAICYT-CONICET
59	Webinar: IA en el Proceso Editorial: Desafíos y Oportunidades está cerca. 2 horas. 22/08/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	Pan American Health Organization.
60	7° Congreso Argentino de Osteología.14-16/agosto de 2024.	Presencial	B. Perez	SAO - AAOMM
61	Curso de Introducción a la gestión de proyectos en salud	Híbrida	M. Carretero, M. Vaena, A. Braslavsky, M. L. Posadas Martínez	DIS - Secretaría de Investigación, HIBA.
62	Webinar: Descubrí el potencial de REDCap. IECS. 1 hora. 05/09/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti, R. Perez Manelli	IECS
63	29 y 30 de Agosto de 2024. Virtual. 3er. Congreso Argentino de Comunicación en Salud.	Virtual	I. R. Perez Manelli	Htal. El Cruce, OCS, UNAJ
64	Herramientas para la escritura de trabajos científicos biomédicos. 6ta edición	Virtual	II. Sánchez Toyos	MinSal Nación
65	Renovación de Certificación Project Management Professional (PMP)	Virtual	M. F. Grande Ratti, M. L. Posadas Martínez	Project Management Institute
66	Mejore la visibilidad y el valor de su investigación para la salud usando las guías para informes.	Virtual	R. Perez Manelli	Campus virtual OPS
67	Webinar: World Suicide Prevention Day: Change the Narrative. PAHO. 1.5 horas. 10/09/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	PAHO
68	Ética y buenas prácticas clínicas - 7ma Edición	Virtual	I. Sánchez Toyos	MinSal
69	Semana de congresos y jornadas nacionales 2024	Presencial	I. Sánchez Toyos	SAP
70	Desafíos Regulatorios de la IA en Salud". 3 horas. 06/08/2024	Virtual	M. F. Grande Ratti	CiPS y IECS

71	Taller Docente Rol docente en la enseñanza virtual. 23/09/2024 2 horas	Virtual	M. F. Grande Ratti	UHI
72	Taller de Intensificación Terapéutica en Diabetes Mellitus tipo I y II	Virtual	M. L. Peroni	UHI
73	Webinar. Donación voluntaria de órganos y tejidos de personas fallecidas - entrevista familiar. 2 hs.	Virtual	R. Perez Manelli	OPS
74	Curso "ALTa Ciencia Abierta" Cohorte 1 de 2024, 18 horas, Junio-Julio, 16/08/2024	Virtual	M. F. Grande Ratti	Meta Docencia
75	Webinar Docente: "IA generativa en el aula: pistas para el diseño de la enseñanza". 1 hora. 03/10/2024	Virtual	M. F. Grande Ratti	ProFuturo Educación, Fundación Telefónica
76	Enseñar en los ámbitos asistenciales. 2 horas. 02/10/2024	Virtual	M. L. Peroni	UHI
77	I Jornada de Actualización para Editorxs de Revistas Científicas Argentinas, CAICYT. Bajo el lema "Fortaleciendo la Calidad de las Revistas Científicas Nacionales". 3 horas. 07/10/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	CAICYT
78	Introducción a R dictado por Jessica Formoso. 20 horas	Virtual	M. Carretero	UHI
79	XXVIII Reunión Científica del Grupo Argentino de Bioestadística. 8 a 10 de octubre de 2024.	Presencial	M. Carretero, M. L. Posadas Martínez	Ftad. Cs Exactas y Naturales, UBA.
80	Evaluar los aprendizajes: ¿cómo elegir los instrumentos más adecuados?	Virtual	M. L. Posadas Martínez	UHI
81	Introduction to GBD Online Course	Virtual	M. Vaena	Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington
82	Aprendiendo a aprender en equipos de trabajo (IN-NU-54465)	Virtual	R. Perez Manelli	INAP
83	17-18/octubre de 2024, CABA. XXXIII Jornadas del Htal. General de Niños R. Gutiérrez, XIII Jornadas de Enfermería	Presencial	I. Sanchez Toyos	Hospital General de Niños R. Gutiérrez

84	31 de octubre a 1 de noviembre de 2024, Lanzamiento de TEGSEDI en Argentina, Evidencia a la Experiencia Clínica Regional	Presencial	M. L. Posadas Martinez	PTC
85	Gestión de revistas científicas con Open Journal System 3 (IN-A3-54251)	Virtual	R. Perez Manelli	INAP
86	Curso Introducción a la geoestadística dependencia especial ¿ruido o información?	Presencial	M. Carretero	Exactas, UBA
87	Jornada de Investigación Clínica: “Calidad – Reporte de Inspecciones de Buenas Prácticas Clínicas”. 1 hora. 19/11/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	ANMAT
88	Webinar “Navigating Academic Promotion - Key Strategies for Junior Faculty Success”. 1 hora. 13/11/2024.	Virtual	M. F. Grande Ratti	JMIR Publications Team.
89	Programa de Capacitación en Registros Observacionales: Enfermedades Poco Frecuentes. 30/04/2024 a 26/11/2024. Carga horaria 24 horas.	Virtual	A. Braslavsky, M. Carretero	UHI
90	Revisiones sistemáticas y metanálisis. 12/06/2024 a 25/10/2024. Carga horaria 110 horas.	Virtual	D. Cirelli	UHI
91	Curso Salud Digital. Carga horario: 50 horas	Virtual	I. Sánchez Toyos	Campus virtual Intramed
92	Curso Inicial Autoadministrado: Ética de la Investigación, 50 hs. modalidad virtual. DISPO-2024-342-GDEBA-DPEGSFFMSALGP	Virtual	A. Braslavsky	Min Sal Buenos Aires
93	FDA Clinical Investigator Training Course 2024	Virtual	M. Vaena	FDA U.S. Food & Drug Administration

4. Actividad administrativa

4.1 Protocolos de investigación presentados al CEPI

CEPI	TÍTULO	IP	INV. SECUNDARIOS/AS	PRIISA
7014	Registro de enfermedades poco frecuentes	M. L. Posadas Martinez	M. Serra, M. Carretero, S. Kleppe, A. Braslavsky	12332
7028	Experiencia en el uso de ceftazidima / avibactam en infecciones osteoarticulares por bacilos gram negativos multirresistentes en un centro de tercer nivel	G. Ibañez Ledesma	M. De Paz, J. Lora-Tamayo, M. Sanchez, M. F. Grande Ratti	12368
7038	Dosaje de meropenem en pacientes críticos: evaluación temprana de la concentración plasmática y la concentración inhibitoria mínima	D. Recart	A. Braslavsky	12495
7091	Evaluación de la tasa de incidencia de fractura de cadera en una población afiliada a un programa de atención médica	B. Perez		12722
7094	Estudio multicéntrico argentino: factores de riesgo de evolución a dengue grave	M. Vaena		12990
7120	Cuantificación relativa de proteínas en amiloidosis por espectrometría de masas para la introducción en la práctica clínica.	M. Juarez Araóz	GEA	13045
7129	Estudio descriptivo de la afección gastrointestinal en pacientes con HHT pertenecientes a un registro institucional	A. Braslavsky	M. Serra, M. L. González, M. Carretero	13214
7164	Identificación de amiloidosis cardíaca en resonancia magnética basada en deep learning	D. Perez de Arenaza S. Decotto	V. Anconetani, M. L. Posadas Martínez, R. Blanco, M. Carretero, N. Quirós, J.	13467

			Grabino	
7170	Estudio descriptivo de la afección hepática en pacientes con HHT pertenecientes a un registro institucional	A. Braslavsky	M. Serra, A. Szyferman	13543
7176	Validación de un modelo predictivo multivariable para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtiretina en pacientes con sospecha de la enfermedad	M. Carretero	Grupo GEA	13604
7276	Sobrevida en pacientes con HHT	A, Braslavsky	M. Serra, M. Carretero	14427
7277	Protocolo para escritura y publicación de reporte de casos: servicio de clínica médica del HIBA	M. F. Grande Ratti	CM	14414

Anexo 1. Descripción de tareas

Becarios/as

La beca tiene una duración de dos (2) años.

La carga horaria de cada becaria es de 30 horas semanales.

Primer Año. Al finalizar el año será capaz de:

1. Aplicar los conocimientos de investigación para llevar a cabo todas las etapas de diseño de un estudio de investigación (desde la búsqueda de información, hasta la escritura de un proyecto/protocolo de investigación).
2. Planificar, programar y ejecutar investigaciones clínicas.
3. Elaborar una base de datos para un estudio de investigación.
4. Identificar los problemas éticos y legales asociados a diferentes diseños de investigación.
5. Elaborar la presentación de solicitud de becas.

Segundo Año. Al finalizar el año será capaz de:

1. Aplicar los conocimientos de investigación para llevar a cabo todas las etapas de implementación, conducción, control de calidad y análisis de un estudio epidemiológico.
2. Diseñar, conducir y efectuar el análisis estadístico de una investigación en terreno.
3. Elaborar y presentar un manuscrito publicable con los resultados producto de su investigación.
4. Comprender y aplicar los conceptos de la investigación cualitativa.

Secretaria

1. Comunicación con el CEPI, agenda de reportes y comunicaciones según normativa.
2. Organización administrativa de protocolos en AIMI: archivo y monitoreo (registro de aprobaciones, informes de avance e informes finales).
3. Generar turnera del mes entrante, para asesorías internas del servicio de clínica médica.
4. Organizar agendas de reuniones semanales y extraordinarias.
5. Pedidos de limpieza y arreglos varios a Ingeniería de planta a través de mesa de ayuda.
6. Pedidos a economato que se realizan a través del programa SAF (ej: hojas, tinta impresora, servilletas).
7. Difusión y comunicación institucional y extrainstitucional de actividades académicas, jornadas, clases abiertas (ej: anuario, minisitio y redes sociales)

HOSPITAL ITALIANO
de Buenos Aires

*Área de Investigación en
Medicina Interna*

Tte. Gral. Juan D. Perón 4190,
CP1199, CABA Argentina

+54 11 4959 0200
Interno 4419

investigacion.medicinainterna
@hospitalitaliano.org.ar

INSTAGRAM @AIMIHIBA

LINKEDIN AREADEINVESTIGACIONENMEDICINAINTERNA